

AM SEIL ZUM CASTOR

**Bild-
bericht
von
Herbert
Maeder**

Die längsten und schönsten Skiabfahrten der Alpen führen über Gletscher. Wo die gewaltigsten Eismassen den Himmel berühren, etwa am Mont Blanc, am Monte Rosa oder am Piz Palü, ist auch des Tourenskifahrers Paradies. Da dauert die Skisaison vom Hochwinter bis tief in den Sommer hinein. Die Hänge sind weit, kaum von Hindernissen durchsetzt, und es herrschen die Stille und Einsamkeit polarer Landschaft. Es herrschen aber auch die Gefahren des Hochgebirges. Schnee- und Eislawinen drohen von den steilen Flanken loszubrechen und unter dem trügerisch gleichmässigen Weiss einer schönen Schneedecke gähnen kirchturmtiefe Abgründe: die Gletscherspalten.

Dass man auf dem verschneiten Gletscher am Seil zu gehen habe, schreiben die alpinen Handbücher aller Jahrgänge vor. Doch dieser selbstverständlichen Vorschrift wird bei weitem nicht so nachgelebt, wie man annehmen müsste. Die letzte vom Monatsbulletin des Schweizerischen Alpen-Clubs veröffentlichte Unfallstatistik erwähnt allein für das Jahr 1968 zehn Todesfälle durch Sturz in Gletscherspalten, wovon die Hälfte Skifahrer betrifft. Auch im Winter und Frühjahr 1969 dürfte die Zahl der Unfälle kaum geringer geworden sein. Ein Beispiel aus dem Bernina-Massiv sei hier erwähnt. An einem klaren Morgen des vergangenen Frühjahrs bewegte sich eine grössere Zahl von Skitouristen (eine Schätzung lautet auf 50 Personen) vom Berghaus Diavolezza in Richtung Piz Palü. Kein Mensch ging am Seil, obwohl die Schneeschicht besonders trügerisch und gefährlich war. Plötzlich sank ein Skifahrer bis zur Brust ein, konnte sich aber mit ausgebreiteten Armen noch retten.

Viele Skifahrer wurden durch den noch glimpflich abgelaufenen Zwischenfall so beeindruckt, dass sie umkehrten, um möglichst bald wieder sicheren Boden unter den Füs-

Durch die Abbrüche des Zwillingsgletschers steigt eine vorbildliche Seilschaft dem Castor (4226 m) entgegen.

Zwischen Eistürmen von phantastischer Schönheit schlängelt sich die Aufstiegsspur gipfelwärts. So schön die Hochgebirgswelt ist, so gefährlich kann sie sein, und unter

mehr oder weniger festen Schneebrücken gähnt der Abgrund.

AM SEIL ZUM CASTOR

sen zu haben. Andere packten das Seil aus dem Rucksack und seilten sich an. Ein Einzelgänger durfte sich einer Zweierseilschaft anschließen. Er knüpfte sich in der Seilmitte an. Schon nach kurzer Zeit brach dieser Mittelmann ein. Seine Zufallskameraden konnten ihn halten. Er hing vielleicht drei Meter tief im Spalt. Verletzt schien er nicht zu sein. Er antwortete aus der Tiefe. Andere Skifahrer waren in der Nähe. Aber niemand verstand etwas von Spaltenrettung. Man rief und palaverte und tat nichts. An den Füßen des Eingebrochenen hingen die Ski wie Bleigewichte. Er konnte sie nicht lösen.

Er konnte nichts tun, weil er keinerlei Seilschlingen oder Klemmvorrichtungen bei sich hatte. Das dünne Seil schnitt sich unter dem freihängenden Gewicht tief ins Fleisch. Seine Stimme wurde matter und leiser. Nach einer Viertelstunde kam keine Antwort mehr aus dem schwarzen Loch. Die Rettungsmannschaft konnte später nur noch einen Toten bergen. Dieses traurige Beispiel zeigt die Problematik der Gletscherskitouren besonders deutlich. Es lassen sich nur zwei Lehren daraus ziehen. Erstens, dass auf verschneitem Gletscher angeseilt werden muss, und zweitens, dass richtig angeseilt werden muss.

Viktor Wyss, der bekannte Alpinist und Kameramann, hat mit einer kleinen Gruppe von Bergführern, mit Eugen Steiger an der Spitze, eine Besteigung des 4226 Meter hohen Castor im Wallis gefilmt. Er hat dabei besonderen Wert auf eine Demonstration des richtigen Ver-

haltens auf dem verschneiten Gletscher gelegt. Unsere Bilder zeigen die Filmseilschaften beim Aufstieg und bei der Abfahrt. Eine Musterseilschaft besteht aus wenigstens drei Personen. Die Zweierseilschaft, wenn auch oft angetroffen, bietet auf dem Gletscher wenig Sicherheit. Angeseilt wird mittels Anseilgürtel. Die viel breiteren Auflageflächen verhindern ein tiefes Einschneiden des Seils in den Körper. Wer im Falle eines Einbruchs besonders bequem hängen will, bindet sich um Brust und Oberschenkel ein eigentliches Korsett aus Nylonband. Mein Freund Ernst Brülisauer hat es auf diese Weise zur Demonstration stundenlang in den düstersten Schlünden ausgehalten. Einfaches und leider noch oft angetroffenes Anseilen um den Bauch ist, wie der oben geschilderte Unfall zeigt, denkbar schlecht.

Der letzte der Seilschaft trägt einen genügenden Seilvorrat für eine allfällige Rettung bei sich. Jeder ein-

Bergführer Eugen Steiger zeigt korrektes Anseilen mit Anseilgürtel und Spierenstichknoten. Vorzug des Anseilgürtels bei einem Sturz: breite Auflagefläche, richtige Lage um die Brust.

Beim Aufsteigen muss der Fuss richtig bewegt werden können. Heute gibt es auch Sicherheitsbindungen, die ein bequemes Steigen ermöglichen.

Wo man die Gefahr sieht, ist sie keine mehr. Offene Spalten lassen aber erahnen, was unter der Schneedecke verborgen sein kann.

Abfahren am Seil setzt Rücksichtnahme und Teamgeist voraus. Stürze erhöhen die Gefahr. Bergführer Eugen Steiger, seine Frau Gaby und Bergführer Hans Fischli im Abbruch des Zwillingsgletschers.

zelne besitzt wenigstens zwei lange Trittschlingen, die er mit dem Prusik-Schiebeknoten oder mit einer Steigklemme am Seil befestigt. Hängt er einmal am Seil, so kann er in diese Trittschlingen steigen und bei seiner Rettung aktiv mit-helfen, unter günstigen Voraussetzungen sogar allein am fixierten Seil aus dem Spalt steigen. Der gut ausgerüstete und richtig angeseilte Skialpinist genießt die Tour doppelt. Denn wir gehen doch, um ein vielzitiertes Wort von Julius Kugy einmal mehr zu gebrauchen, «in die Berge um zu leben, nicht um zu sterben».